

KI Data Repository

KI DR ICE – KI Data Repository: Integrera, Certifiera, Exponera
Flaggskeppsprojekt inom Svensk nationell datatjänst

Slutrappport Delprojekt Exponera

Digital tillgång till forskningsdata är en central förutsättning för öppen vetenskap, transparens och ökad återanvändning av forskningsresultat. För att möta både nationella och internationella krav behöver lärosäten etablera hållbara infrastrukturer som inte bara möjliggör publicering och bevarande av data, utan också säkerställer att data och tillhörande metadata är synliga, sökbara och integrerade med övrig forskningsinformation.

Denna rapport beskriver utvecklingen och implementeringen av en integration mellan Svensk nationell datatjänst (SND) och dess portal Researchdata.se samt Karolinska Institutets (KI) forskningsinformationssystem KI RIMS. När forskare vid KI publicerar forskningsdata i det institutionella repositoriet KI Data Repository registreras metadata i SND:s system DORIS. Genom integrationen möjliggörs ett automatiserat och kvalitetssäkrat flöde som gör metadata tillgängliga för spridning, synliggörande och vidareanvändning i centrala system och kanaler.

Arbetet inom delprojekt Exponera har kombinerat teknisk utveckling med strategiska vägval för att stärka kopplingen mellan datapublicering och forskarens övriga meriter samt öka synligheten av KI:s samlade forskningsoutput. Rapporten redogör för genomfört arbete, centrala överväganden och lärdomar och avslutas med rekommendationer för fortsatt utveckling – både vid KI och för andra organisationer med liknande behov av att tillgängliggöra forskningsdata.

Emma Almroth, Karolinska Institutets universitetsbibliotek 2025

För frågor om KI Data Repository, mejla Data Access Unit på kidr@ki.se

För frågor om projektarbetet, kontakta projektledare Emma Almroth på emma.almroth@ki.se

**Karolinska
Institutet**

KI Data Repository

Innehåll

Om projektet.....	3
Effektmål.....	3
Projektmål.....	3
Tidplan.....	4
Projektgrupp delprojekt Exponera.....	4
Utredning och rekommendation.....	5
Om forskningsinformationssystemet KI RIMS.....	5
Möjliga datakällor för dataset.....	6
Möjliga tekniska vägval.....	7
Rekommendation.....	8
Beskrivning av lösningen.....	10
Så färdas metadatat.....	10
Teknisk beskrivning.....	11
Om API:et.....	12
Detta hämtar vi.....	12
Exempel.....	14
Möjliga utvecklingsvägar framåt.....	17
Utökad datatäckning via Dimensions.....	17
Skapa direktintegration till Dimensions.....	17
Utveckling av ett centralt datalager.....	17
Datapublicering som strategiskt uppföljningsområde.....	18

Diarienummer:

1-566/2026

Beslutsdatum:

29 maj 2026

Handläggs av avdelning/enhet:

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Dokumenttyp:

Projektrapport

Om projektet

Syftet med projektet KI DR ICE var att vidareutveckla och stärka KI:s institutionella repositorium för forskningsdata KI Data Repository. Genom teknisk integration, certifiering enligt CoreTrustSeal och exponeringslösningar ska projektet stödja forskare i att uppfylla interna och externa krav på öppen vetenskap och datahantering, öka synligheten av KI:s forskningsoutput, samt bidra till att KI är en trovärdig och aktiv part i det nationella ekosystemet för forskningsdata.

Projektarbetet i KI DR ICE bedrevs i tre delprojekt:

- Integrera
- Certifiera
- Exponera

Effektmål

KI erbjuder en säker och användarvänlig infrastruktur för publicering, bevarande och tillgängliggörande av KI:s forskningsdata med öppen tillgång i enlighet med gällande regelverk och principer.

KI är en trovärdig och drivande aktör inom forskningsdatahantering genom aktiv nationell och internationell samverkan samt genom att uppnå och upprätthålla erkända kvalitetscertifieringar som krävs av finansiärer och tidskrifter.

Metadata om KI-forskarens publicerade forskningsdataset sprids, synliggörs och är lättillgänglig för ökad transparens, uppföljning och återanvändning.

Projektmål

Projektmålen konkretiserar de insatser som krävts för att nå de övergripande effektmålen. Projektarbetet organiserades utifrån dessa tre mål och motsvarar projektets tre delprojekt.

Integrera – skapa integration av befintlig lokal lagring med DORIS genom lagringsadapter eller API

Utveckla en tekniskt säker och effektiv lösning för att integrera KI:s lokala datalagring med DORIS via exempelvis SND:s lagringsadapter eller API. Arbetet ska omfatta utredning för att välja väg, genomförande, produktionssättning,

dokumentation, överlämning till förvaltningen och förslag på vidare arbete. Genomförandefasen behöver koordineras med SND. Integrationen ska underlätta hanteringen av publicering av dataset för både KI Data Access Unit och för publicerande forskare.

Certifiera – förbereda och genomföra certifiering av KI DR som Trustworthy Data Repository

Säkerställa långsiktig kvalitet och tillförlitlighet i KI DR genom certifiering enligt CoreTrustSeal. Arbetet ska omfatta en analys av befintliga rutiner och tekniska lösningar, säkerställande att certifieringskraven uppfylls, genomförande av eventuella anpassningar, noggrann dokumentation, inskickande av certifieringsansökan och förslag på upplägg för fortsatt arbete kring certifiering. Certifieringen ska stärka förtroendet för KI:s hantering av forskningsdata, både internt och externt, utgöra en viktig kvalitetsstämpel i arbetet med öppen vetenskap och göra det möjligt för forskare att uppfylla krav från finansierare och vetenskapliga tidskrifter.

Exponera – tillgängliggöra metadata om KI:s publicerade forskningsdata

Synliggöra information om publicerade dataset i KI:s forskningsinformationssystem KI RIMS, på ki.se och i andra relevanta kanaler. Arbetet ska omfatta utredning för att välja väg, genomförande, produktionssättning, dokumentation, överlämning till förvaltningen och förslag på vidare arbete. Utredningen och designen av lösningen för genomförande ska omfatta det långsiktiga målet att samtliga publicerade dataset från KI:s forskare ska vara tillgängliga i KI RIMS och kunna kopplas ihop med annan vetenskaplig output och data om KI:s forskning.

Tidplan

Start: 1 oktober 2025

Slut: 1 juni 2026

Projektgrupp delprojekt Exponera

- Emma Almroth, Universitetsbiblioteket
- Lisa Andersson, Universitetsbiblioteket
- Catharina Rehn, Universitetsbiblioteket
- Glenn Haya, Universitetsbiblioteket
- Projektdeltagare: Nicklas Tirus, IT-avdelningen

Utredning och rekommendation

Inom projektet genomfördes en riktad utredning för att identifiera lämpliga vägar att synliggöra metadata om KI:s forskningsdata i KI RIMS. Analysen omfattade både möjliga datakällor och tekniska lösningar och ligger till grund för projektets rekommendationer.

Om forskningsinformationssystemet KI RIMS

Karolinska Institutets forskningsinformationssystem KI RIMS är baserat på plattformen Elements från Symplectic. Systemet används för att samla, synliggöra och länka information om forskning och forskare på KI inklusive publikationer, forskningsbidrag, forskare och annan vetenskaplig output.

Genom tekniska integrationer med externa datakällor kan KI RIMS automatiskt importera och uppdatera informationen via metadata, vilket minskar behovet av manuell registrering och ökar datakvaliteten.

Informationen i KI RIMS används bland annat till att förse profilsidor på ki.se med information, till att generera CV:n för KI:s forskare och till att sammanställa rapporter i form av exempelvis forskningsöversikter och publikationslistor till KI:s ledning och medarbetare. Data från KI RIMS utgör också underlag till KI-tjänsten Sök forskningsinformation.

Inom ramen för delprojekt Exponera utreds hur metadata om publicerade dataset från KI Data Repository kan göras tillgängliga i KI RIMS via relevanta externa källor.

Möjliga datakällor för dataset

Flera nationella och internationella datakällor erbjuder metadata om forskningsdataset med varierande grad av täckning, struktur och kvalitet. Des utgör potentiella källor för att tillgängliggöra information om KI-forskarens datapubliceringar i KI RIMS. Inom projektet har ett urval av sådana datakällor identifierats, analyserats och sammanställts.

Researchdata.se

Researchdata.se är en nationell portal med dataset från olika forskningsområden från repositorer i Sverige.

Dimensions

Dimensions är en global dataplattform som samlar och kopplar metadata om forskare och forskningsoutput.

Crossref

Crossref är en internationell infrastruktur för tilldelning av DOI och tillhörande metadata, framförallt för vetenskapliga publikationer men också för andra forskningsobjekt.

DataCite

DataCite är en global organisation som tillhandahåller DOI-tjänster och strukturerade metadata för forskningsdata och andra forskningsobjekt.

Open Alex

Open Alex är en öppen databas och plattform för forskningsmetadata som samlar information om publikationer, forskare, institutioner och forskningsoutput globalt.

Open AIRE Explore

OpenAire Explore är en databas med forskningsinformation som i likhet med OpenAlex samlar metadata från en rad repositorer, tidskrifter och register.

Möjliga tekniska vägval

Flera alternativa tekniska angreppssätt har identifierats för att föra in metadata om dataset i KI RIMS, där varje alternativ innebär olika avvägningar mellan automatisering, kontroll, förvaltningsbehov och långsiktig hållbarhet. Projektgruppen utforskade och sammanställde olika alternativ.

Direktintegration till KI RIMS

En direktintegration innebär att ett API används för att hämta metadata till KI RIMS. Hämtningen sker automatiskt, men integrationen behöver förvaltas. Förvaltningen innebär att uppdatera API:et om förändringar görs i källkatalogen eller i KI RIMS.

Datalager

Ett datalager med möjlighet att hämta, kuratera och berika data från olika källor skulle ge KI ett effektivt verktyg för att kvalitetssäkra och aktivt förvalta information om KI-forskarens datapubliceringar. Ett sådant lager kan innehålla affärslogik och byggas på liknande sätt som det datalager för forskningsfinansiering (grants) som nu utvecklas på KI. I KI RIMS kommer information från datalagret att synas som en separat datakälla, och slutanvändaren kan inte ändra i den utan enbart påverka vilken information som ska visas.

Funktionellt skulle ett datalager påminna om den infrastruktur som används inom KI:s bibliometriversamhet, men med fokus på datapubliceringar snarare än vetenskapliga publikationer. Syftet vore att på ett kontrollerat sätt samla och förbättra data, snarare än att bygga upp ett heltäckande analysunderlag.

Att införa ett datalager innebär inte bara ett tekniskt åtagande med tillhörande förvaltning, utan framför allt ett långsiktigt organisatoriskt åtagande.

Engångsimport

Engångsimport innebär att metadata hämtas från en källkatalog, per datapublicering eller i bulk, och införs i KI RIMS.

Data behöver struktureras upp i filen enligt KI RIMS metadatamodell och inmatningen sker via API varför det behövs teknisk kompetens. I KI RIMS kommer information från importen att synas som en separat datakälla, och slutanvändaren kan inte ändra i den utan enbart påverka vilken information som ska visas.

En engångsinmatning skulle kunna genomföras med ett visst intervall med logik att hämta nya och uppdaterade poster, eller bara en gång (i så fall följer inte förändringar som görs i källkatalogen med). Engångsinmatningen behöver administreras av KI RIMS-förvaltningen.

Manuell inmatning

Manuell inmatning kan ske genom att forskaren själv eller en handläggare manuellt kopierar metadata om ett dataset till KI RIMS. Manuell inmatning behöver uppdateras om förändringar görs i källkatalogen. Slut användaren kan själv ändra i informationen i KI RIMS efter att den lagts in och systemet behåller inte information om ursprungsdata.

Rekommendation

Efter genomgång av möjliga datakällor, tekniska lösningar och framtida utvecklingsvägar rekommenderade projektgruppen följande väg framåt för att synliggöra och kvalitetssäkra metadata om KI:s forskningsdata i KI RIMS.

Bygga en direktintegration mellan KI RIMS och KI Data Repository

Projektgruppen rekommenderade att KI i första hand utveckla en direktintegration mellan KI RIMS och KI Data Repository via Researchdata.se. Det innebär att metadata om dataset som publiceras via KI Data Repository automatiskt blir synliga i KI RIMS – exempelvis på forskarprofiler, i meritportföljer och i systemets rapportfunktioner.

- **Kvalitetssäkrad datakälla** – eftersom KI Data Repository drivs och kvalitetssäkras av KI kan vi med hög säkerhet särskilja och lyfta fram just KI:s dataset i KI RIMS.
- **Tydliga incitament för forskare** – synlighet i KI RIMS stärker kopplingen mellan datapublicering och forskarens meritering, vilket uppmuntrar till fortsatt publicering i KI Data Repository.
- **Automatisering och skalbarhet** – volymen dataset som omfattas av integrationen är i dagsläget mindre än 150. Men en direktintegration ger löpande uppdateringar utan manuellt arbete, vilket gör lösningen långsiktigt hållbar även vid växande volymer av dataset.
- **Förvaltningen av integrationen bör placeras hos KI:s centrala integrationsplattform KIIP** – projektgruppen rekommenderar att KIIP ansvarar för förvaltningen av integrationen mellan KI RIMS och Researchdata.se, i linje med KI RIMS övriga integrationer.

Beskrivning av lösningen

KI har utvecklat en direktintegration, som hämtar data från Researchdata.se, mellan KI:s system för forskningsinformation KI RIMS och KI Data Repository.

Så färdas metadatat

- Automatisk skördning av metadata via Researchdata.se och <https://api.researchdata.se/dataset/xxx>
- Skördningen är schemalagd dagligen kl. 23:00
- Den levererade lösningen omfattar stöd för både full skörd och partiell skörd
- Integrationen omfattar endast dataset från KI Data Repository
- Korrekt visning i KI RIMS, på ki.se och i rapporter förutsätter korrekt inmatning av metadata i källan DORIS
- Viss fördröjning kan förekomma mellan publicering, exponering via Researchdata.se och synlighet i KI RIMS och ki.se
- Dataseten kopplas till personer, publikationer, forskargrupper och grants i KI RIMS
- Dataset blir tillgängliga för attributbaserad facettsökning i KI:s tjänst [Sök forskningsinformation](#). Tillgängliga facetter är Forskningsområde (SSIF) samt ämnesord via Medical Subject Headings (MeSH).

Teknisk beskrivning

Applikationen är en .Net 10 konsolapplikation som körs på en schemalagd tid på en server hos KI:s integrationsplattform KIIP.

Programmet har två flöden:

1. Hämta alla nya eller ändrade dataset-identifikatorer. Detta är default-läget och körs dagligen. Detta sker genom en kontroll som kollar senaste uppdaterade dataset i Elementsdatabasen, och läser in de dataset som har ett "modified date" som är senare än elements.
2. Hämta alla dataset-identifikatorer. Används vid manuell körning. Ingen datumbegränsning.

I båda lägen så hämtas identifikatorer från ResearchData.se via API.

När identifikatorer har hämtats, så sker ytterligare ett anrop för att hämta den fulla informationen till alla dataset. Dessa behandlas sedan var och en som en lista enligt följande:

Mapping till PublicationImportRecord

- Datasetet konverteras till Elements-format, inklusive titel, abstract, publiceringsdatum och liknande.
- Keywords genereras från SCB-ämnesklassificering, MeSH-termer och KI-department-koder (regex).
- Författare mappas med namn, affiliation, email och ORCID.
- Funding-information sammanställs som en textsträng.

Skapa publikationspost i Elements

- PublicationImportRecord skickas till Elements via API och genererar ett nytt publicationRecordId.

Skapa relationer i Elements

- DOI-relaterade publikationer kopplas samman med den nya posten.
- Relationer till Grants skapas via award numbers.
- Författare kopplas som "Authorship" till publikationen.

Övergripande utgör koden en ETL-process som extraherar dataset, transformerar dem till Elements-format och laddar in dem i Elements inklusive metadata och relationer.

Om API:et

API:et för Researchdata.se är välutvecklat och används i praktiken för att hämta metadata men befinner sig fortfarande under utveckling. En slutgiltig version har ännu inte offentliggjorts men förväntas lanseras av SND under 2026/2027.

SND:s utvecklare är medvetna om KI:s användning av API:et och KI upprätthåller en dialog med SND inför den kommande publika versionen.

Detta hämtar vi

Följande tabell beskriver vilka metadatafält som hämtas via Researchdata.se API samt deras motsvarande SND-element. Ingen transformation eller omtolkning av fälten görs.

SND Element (svenska)	Researchdata.se API
SND ID-nummer	datasetIdentifier
Forskningshuvudman	principal
Organisation	name/en
ROR ID	rorId
Ansvarig institution/enhet	principal/department/en
Övriga forskningshuvudmän	otherPrincipal*
Organisation	name/en*
ROR ID	rorId*
Skapare/Primärforskare – person	CreatorPerson
Förnamn	given
Efternamn	family
Organisation	affiliation/[index number]/name/en
Avdelning/institution	affiliation/[index number]/department/en
E-post	email
ORCID	orcid
Finansiering	funding*
Finansiär	[index number]/organisation/name/en*
ROR ID	[index number]/organisation/rorId*
Referensnummer	NA
Projektnamn på ansökan	NA
Publiceringsdatum	publishedDate
Titel	title/en
Beskrivning	description/en
Ämnesområde	subject/[index number]/value/en
Beständig identifierare (PID)	
Typ	NA – Always DOI

Värde	doi*
Persistent identifier (PID) for the publication	publication/[index number]/pid*
Repository	Source/Repository/Name/en

Researchdata.se API handles metadata in two levels:

- Nivå 1: En förenklad uppsättning metadata, exempelvis via endpointen: <https://api.researchdata.se/dataset/search?size=50&principal=karolinska-institutet>
- Nivå 2: En mer detaljerad representation av ett specifikt dataset, exempelvis: <https://api.researchdata.se/dataset/2024-78>

Fält markerade med (*) är endast tillgängliga via API-anrop på nivå 2.

GET

För alla KI-dataset identifiers

`https://api.researchdata.se/dataset/search?size={pageSize}&Principal=karolinska-institutet&from={page}`

För alla KI-dataset identifiers med specifik Modified.From datum

`https://api.researchdata.se/dataset/search?size={pageSize}&Principal=karolinska-institutet&from={page}&Modified.From={modifiedFrom}`

För att hämta full dataset information från en identifier

`https://api.researchdata.se/dataset/{datasetIdentifier}`

Exempel

Så ser datasetet ut på Researchdata.se

The screenshot shows the Researchdata.se website interface. At the top, there is a navigation bar with the Researchdata.se logo and the text 'Swedish National Data Service'. Below the navigation bar is a map of a city area, likely Stockholm, with a blue location pin. The main content area displays the dataset title: 'Longitudinal proteomics and single-cell transcriptomic data of P. f...'.

Longitudinal proteomics and single-cell transcriptomic data of P. falciparum malaria-infected travellers

<https://doi.org/10.48723/cmgs-aj72> [Copy DOI](#)

Comprehensive plasma proteomics and targeted single-cell multi-omics were generated from a longitudinal cohort of returning travelers treated for Plasmodium falciparum malaria. Plasma and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were collected from symptomatic patients at Karolinska University Hospital after informed consent and followed with repeated sampling from acute disease up to one year post-treatment in the absence of reinfection. Plasma protein profiling was performed in collaboration with the Human Protein Atlas using next-generation affinity proteomics based on Proximity Extension Assay with NGS readout (Olink Explore 1536). Protein abundance was reported as Normalized Protein eXpression (NPX, log₂ scale) after bridge normalization across batches. Proteins below the limit of ...

[Add request for restricted data](#) [Download documentation \(1 files / 6.34 KiB\)](#)

DORIS SND

Karolinska Institutet

Version 1

[Contact](#)

Så ser datasetet i KI RIMS

← → ↻ 🔍 researchinformation.ki.se/viewobject.html?cid=1&id=1106278

Publication details

🔍 🏠 📄 📅 🔗

Longitudinal proteomics and single-cell transcriptomic data of *P. falciparum* malaria-infected travellers

Lautenbach MJ, Sundling C, Färnert A [see details \(3\)](#)

DOI: [10.48723/cmgs-a72](#)

Data sources

🔍 🏠

researchdata.se Longitudinal proteomics and single-cell transcriptomic data of *P. falciparum* malaria-infected travellers

ID: 2026-4

Title (English): Longitudinal proteomics and single-cell transcriptomic data of *P. falciparum* malaria-infected travellers

Creators / Principal investigators: [Lautenbach, Maximilian Julius](#); [Sundling, Christopher](#); [Färnert, Anna](#)
see details (3)

Has KI contributor: true

Repository: KI Data Repository

Publication date: 16 Feb 2026

DOI: [10.48723/cmgs-a72](#)

Keywords: Department of Medicine, Solna (MedS) (K2), Infections (D007239), Malaria (D008288), Malaria, Falciparum (D016778), Mosquito-Borne Diseases (D000096724), Parasitic Diseases (D010272), Protozoan Infections (D011528), Vector Borne Diseases (D000079426), Basic Medicine, Biological Sciences, Immunology, Immunology in the Medical Area (30110), Medical and Health Sciences, Medical Bioinformatics and Systems Biology (30113), Natural Sciences

Description (English): Comprehensive plasma proteomics and targeted single-cell multi-omics were generated from a longitudinal cohort of returning travelers treated for Plasmodium falciparum malaria. Plasma and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were collected from symptomatic patients at Karolinska University Hospital after informed consent and followed with repeated sampling from acute disease up to one year post-treatment in the absence of reinfection. Plasma protein profiling was performed in collaboration with the Human Protein Atlas using next-generation affinity proteomics based on Proximity Extension Assay with NGS readout (Olink Explore 1536). Protein abundance was reported as Normalized Protein eXpression (NPX, log2 scale) after bridge normalization across batches. Proteins below the limit of detection in more than 70% of samples were excluded, resulting in a final dataset of 1,427 plasma proteins.

To infer potential cellular sources and targets of circulating proteins, targeted single-cell multi-omics profiling was performed on PBMCs from a subset of donors with overlapping time points. Gene expression of 399 immune-related genes and 29 cell-surface proteins was assessed using BD Rhapsody with AbSeq. Libraries were sequenced on a NovaSeq 6000 platform and processed using the BD Targeted Analysis Pipeline, and downstream analyses were conducted in R using Seurat. In addition, a publicly available scRNA-seq dataset from an independent malaria cohort was reanalyzed to validate and extend the findings. Integrated proteomic and single-cell analyses were used to stratify patients into subgroups associated with malaria disease severity.

The dataset consists of two data modalities:

Plasma proteomics: Olink NPX values for 132 samples across 1,427 proteins
PBMC single-cell multi-omics: targeted gene expression and AbSeq protein data from 12 samples

Parts of the plasma proteomics data are available in aggregated form through the Human Protein Atlas Disease Atlas. An interactive Shiny application accompanies the associated publication if Lautenbach et al <https://researchdata.se/en/catalogue/dataset/2026-4>

Publisher URL: <https://researchdata.se/en/catalogue/dataset/2026-4>

REPORTING DATE

16 Feb 2026

RELATIONSHIPS

Publications **1** >

Users **3** >

Labels

🔍 🏠

KI Departments 1 label [VIEW](#)

MeSH 7 labels [VIEW](#)

Swedish standard for fields of research 7 labels [VIEW](#)

Techniques, Methods, and Equipment 0 labels [VIEW](#)

Unclassified 0 labels [VIEW](#)

👤 🔔 🔍

DIGITAL SCIENCE

Så ser datasetet ut på Ki.se

ki.se/en/people/julius-lautenbach

Karolinska Institutet A medical university Svenska Search Menu

Maximilian Julius Lautenbach

Affiliated to Research

E-mail: julius.lautenbach@ki.se
 Visiting address: BioClinicum J7:20, 17164 Solna
 Postal address: K2 Medicin, Solna, K2 Infekt Färnert A, 171 77 Stockholm

Part of:
 Department of Medicine, Solna
 Global Infections – Research group Anna Färnert

[Orcid](#)

Are you Maximilian Julius Lautenbach?
[Edit your profile](#)

Publications CV Public outreach and news

Navigate on the page

Articles
 All other publications

Articles

ARTICLE: SCIENCE. 2025;390(6779):eadx2678
[A human pan-disease blood atlas of the circulating proteome](#)
 Alvez MB; Bergstrom S; Kenrick J; Johansson E; Aberg M; Akyildiz M; Altay O;
 All authors

ARTICLE: IMMUNITY. 2025;58(8):2120–2136.e5
[Systems analysis of clinical malaria reveals proteomic perturbation and innate-adaptive crosstalk linked to disease severity](#)
 Lautenbach MJ; Wyss K; Yman V; Foroogh F; Satarvandi D; Mousavian Z; Sonden
 All authors

ki.se/en/people/julius-lautenbach

Karolinska Institutet A medical university Svenska Search Menu

Navigate on the page

Articles
 All other publications

JOURNAL ARTICLE: FRONTIERS IN MICROBIOLOGY. 2017;8:2366
[Combination of Classifiers Identifies Fungal-Specific Activation of Lysosome Genes in Human Monocytes](#)
 Saraiva JPLF; Zubiria-Barrera C; Klassert TE; Lautenbach MJ; Blaess M; Claus
 All authors

All other publications

DATASET: KI DATA REPOSITORY. 2026
[Longitudinal proteomics and single-cell transcriptomic data of P. falciparum malaria-infected travellers](#)
 Lautenbach MJ; Sundling C; Färnert A

PREPRINT: BIORXIV. 2025
[CD11c+ Memory B Cell Differentiation Across Blood and Tonsil Follows Origin-Specific Routes Revealed by CD24/CD27 Profiling](#)
 Courey-Ghaouzi A-D; Kleberg L; Mousavian Z; Lautenbach MJ; Pironello M;
 All authors

PREPRINT: BIORXIV. 2025
[Previous malaria exposure attenuates monocyte-driven inflammation and shapes B cell immunity](#)
 Lautenbach MJ; Kleberg L; Xi P; Courey-Ghaouzi A-D; Gower MS; Sousa Silva C;
 All authors

DOCTORAL THESIS: 2025
[A study of the immune response to malaria using systems-level analysis strategies](#)
 Lautenbach MJ

Fields of Research (Swedish standard):
 Bioinformatics and Computational Biology (Methods development to be 10203)
 Immunology in the Medical Area
 Infectious Medicine

Are you Maximilian Julius Lautenbach?
[Edit your profile](#)

Möjliga utvecklingsvägar framåt

Utöver den rekommenderade direktintegrationen bedömer projektgruppen att det finns flera utvecklingsspår för att inkludera flera dataset från andra repositorer i KI RIMS.

Utökad datatäckning via Dimensions

KI RIMS-förvaltningen arbetar för att Elements, plattformen bakom KI RIMS, ska ge möjlighet att kunna hämta dataset från databasen Dimensions direkt till KI RIMS. Om dataset hämtas in per automatik kommer många dataset finnas tillgängliga direkt i systemet. Detta skulle avsevärt öka täckningsgraden, men innebär att:

- dataset inte kan kvalitetssäkras av KI,
- all data hämtas in utan möjlighet till selektion,
- objekt inte kan "autoclaimas" av forskare i KI RIMS.

KI utvärderar Dimensions information om dataset utvärderas i detalj under 2026.

Dataset från KI Data Repository kommer fortsatt kunna särskiljas och markeras som kvalitetssäkrade.

Skapa direktintegration till Dimensions

Om leverantören inte tillhandahåller stöd för att hämta dataset från Dimensions inom rimlig tid kan KI överväga att själv utveckla en integration för att hämta dataset från Dimensions.

Utveckling av ett centralt datalager

För att möjliggöra ett bredare inflöde av dataset till KI RIMS från flera repositorer och andra datakällor kan KI utveckla ett datalager. Ett sådant datalager skulle fungera som ett datalager mellan olika datakällor och KI RIMS, där metadata från utvalda källor samlas in, harmoniseras och kvalitetssäkras innan de förs vidare till KI RIMS.

I detta datalager kan KI genomföra både manuell och automatiserad kuratering av metadata, baserat på definierad affärslogik. På så sätt skapas en kontrollerad, konsistent och kvalitetssäkrad källa för dataposter som exponeras i KI RIMS oavsett ursprunglig publiceringskanal.

Datalagret skulle kunna fungera som den enda ingångspunkten för KI RIMS, vilket minskar komplexitet och undviker parallella integrationer.

För att fungera långsiktigt skulle ett behöva ett datalager ha en tydlig organisatorisk hemvist och tilldelade resurser för aktiv förvaltning. I dag finns inget sådant uppdrag.

Datapublicering som strategiskt uppföljningsområde

Inför eventuella beslut om vidare arbete med tekniska lösningar för data om datapubliceringar kan behov, ambitionsnivå och organisatoriska förutsättningar behöva tydliggöras.

Ett tänkbart utvecklingsspår framåt är att etablera ett systematiskt arbetssätt för att samla in, kuratera och tillgängliggöra information om datapubliceringar, på motsvarande sätt som i dag görs för vetenskapliga publikationer i bibliometriskt syfte.

Det skulle innebära att dataset kontinuerligt identifieras, kvalitetssäkras och analyseras, samt att statistik och nyckeltal tas fram för uppföljning, utvärdering och strategiskt beslutsstöd på liknande sätt som görs för publikationer i dag.

Arbetet skulle kunna bedrivas exempelvis inom ramen för befintligt forskningsdatastöd, bibliometrisk verksamhet eller genom samverkan mellan flera funktioner och omfatta att:

- Utvärdera och följa upp externa repositorer som källor för metadata om dataset.
- Samla in och kvalitetssäkra metadata om publicerade dataset från flera källor genom import och kuratering.
- Utveckla rutiner, indikatorer och verktyg för uppföljning av datapubliceringar på individ-, grupp- och institutionsnivå.
- Bidra till nationell och internationell samverkan kring standarder, indikatorer och metoder för uppföljning av datapublicering.